

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVIII _ nr. 2

Indexată în bazele de date:

SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2022

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Reesponsabil de volum/responsible for volume: dr. Ghenadie Sîrbu

Secretar de redacție/editorial secretary: Livia Sîrbu

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (*Odesa*), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (*Chișinău*), dr. hab. **Dumitru Boghian** (*Târgu Frumos*), dr. **Roman Croitor** (*Aix-en-Provence*), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (*Chișinău*), dr. **Alexandr Diachenko** (*Kiev*), dr. **Vasile Diaconu** (*Târgu Neamț*), dr. **Mariana Gugeanu** (*Iași*), prof. dr. hab. **Svend Hansen** (*Berlin*), prof. dr. hab. **Elke Kaiser** (*Berlin*), dr. **Maia Kașuba** (*Sankt Petersburg*), dr. **Sergiu Matveev** (*Chișinău*), prof. dr. hab. **Michael Meyer** (*Berlin*), dr. **Octavian Munteanu** (*Chișinău*), prof. dr. **Eugen Nicolae** (*București*), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (*Chișinău*), dr. hab. **Eugen Sava** (*Chișinău*), dr. hab. **Sergei Skoryi** (*Kiev*), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (*București, Iași*), prof. dr. **Marzena Szmyt** (*Poznan*), dr. **Nicolai Telnov** (*Chișinău*), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (*Kiev*), dr. **Vlad Vornic** (*Chișinău*), dr. **Aurel Zanoci** (*Chișinău*).

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Ștefan cel Mare si Sfânt bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul *double blind peer-review*

Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели *double blind peer-review*

All the papers to be published will be reviewed by experts according the *double blind peer-review* model

© IPC, 2022

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

Valery Manko (<i>Kiev</i>), Guram Chkhatarashvili (<i>Batumi</i>) Kvirike: The Early Holocene Site in Western Georgia	5
Kyrylo Gorbenko, Oleksandr Trygub (<i>Mykolaiv</i>) History of Exploration of Final Bronze Age Fortified Settlement (Hillfort) 'Dykyi Sad' (Mykolaiv, Ukraine)	17
Сергей Скорый, Роман Зимовец (<i>Киев</i>), Алексей Орлик (<i>Кропивницкий</i>) Об «умерщвлении» предметов на тризне скифских курганов (по материалам Орликовой Могилы)	35
Николай Николаев, Лилия Цыганенко (<i>Измаил</i>) Судебное магическое заклятие из Ольвии с «подписью автора»	47
Людмила Носова, Игорь Бруяко (<i>Одесса</i>) Римский период в истории археологического памятника у с. Орловка по данным нумизматики (монетные находки 2017-2018 гг.)	55

MATERIALE ȘI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

Serghei Agulnikov (<i>Chișinău</i>) Complexe ale epocii bronzului târziu din situl Căplani I- <i>La Yurt</i> din nord-estul stepii Bugeacului	70
Natalia Mateevici (<i>Chișinău</i>), Nicolaie Alexandru, Robert Constantin, Mihai Ionescu (<i>Mangalia/Callatis</i>) Un lot nou de ștampile de amfore grecești descoperite la Callatis	90

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

Roman Croitor (<i>Chișinău/Aix-en-Provence</i>) Determination of the Paleolithic reindeer sex applying the K-means algorithm to frontal bones with pedicles	101
Lavinia Maria Brândușan, Xenia Pop (<i>Satu Mare</i>) Studiu interdisciplinar efectuat asupra materialului ceramic și arheozoologic provenit din situl nr.6 de pe varianta de ocolire a municipiului Satu Mare	107
Nicoleta Vornicu (<i>Iași</i>), Gheorghe Postică, Ludmila Bacumenco-Pîrnău (<i>Chișinău</i>), Cristina Bibire (<i>Iași</i>) Cercetarea mortarelor descoperite în situl medieval de la Orheiul Vechi prin metode nedestructive	124

RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

Gheorghe Postică , <i>Așezarea medievală timpurie de la Păhărnicești – „Petruca”</i> <i>din Codrii Orheiului</i> , Editura Pontos, Chișinău, 2021, 163 p. ISBN 978-9975-72-602-3 (Ludmila Bacumenco-Pîrnău, <i>Chișinău/Iași</i>)	140
---	-----

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION	142
INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A <i>REVISTEI ARHEOLOGICE</i>	143
ИНФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ ИЗДАНИЯ <i>АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА</i>	144
INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE <i>ARCHAEOLOGICAL MAGAZINE</i>	145

Николай Николаев, Лилия Цыганенко

Судебное магическое заклятие из Ольвии с «подписью автора»

Key words: Olbia, *defixionum tabellae*, *judicial prayers*, magic, inscriptions, paleography, prosopography, interpretation.

Cuvinte cheie: Olbia, *defixionum tabellae*, *blestem judiciar*, magie, inscripții, paleografie, prosopografie, interpretare.

Ключевые слова: Ольвия, *defixionum tabellae*, *judicial prayers*, магия, надписи, палеография, просопография, интерпретация.

Nikolai Nikolaev, Lilia Tsyganenko

The Magical Spell from Olbia with “Author’s Signature”

The Olbian judicial magic spell of four lines “Name(?), Ariston, Theocles, Menecrates, name and how many assistants that protect(?), all (their) language I inscribe(?). Apollonian”. contains the peculiarities. According to the canons of the epistolary genre, the name Apollonian at the end of the text is the signature of the author; on another side, this name is only an addition to the list of those who are cursed. The list of the damned probably contains the names of famous historical figures, magistrates, and eponyms of 343, 315, 314. BC, respectively, Θεοκλῆς Ἀρίστωνος, Ἀρίστων Θεοκλέους, Μενεκράτης Θεοκλέους of the powerful Aristocratid’s family. The prosopography dating of the inscription (320-310 BC) is consistent with the paleography (350-300 BC).

Nikolai Nikolaev, Lilia Tsyganenko

Blestem judiciar din Olbia cu „semnătura autorului”

Se publică textul unui blestem judiciar din Olbia: „Cutare(?), Ariston, Theocles, Menecrates, cutare și câți asistenticare îi protejează(?), toți (lor) limba le înscriu(?). Apollonian”. Conform canoanelor genului epistolar, numele de la sfârșitul textului este semnătura autorului; o altă interpretare sugerează că acest nume este o completare la listă persoanelor blestemate. Lista conține probabil numele magistraților celebri și eponimi din anii 343, 315, 314. a.Chr., respectiv, Θεοκλῆς Ἀρίστωνος, Ἀρίστων Θεοκλέους, Μενεκράτης Θεοκλέους din puternica familie a Aristocratizilor. Datarea prosopografică a inscripției (320-310 a.Chr.) corespunde paleografiei (350-300 a.Chr.).

Николай Николаев, Лилия Цыганенко

Судебное магическое заклятие из Ольвии с «подписью автора»

Публикуется ольвийское магическое судебное заклятие: «Такой-то(?), Аристон, Феокл, Менеократ, такой-то и сколь многие помощники, кто защищает(?), всех (их) язык вписываю(?). Аполлониан». Согласно канонам эпистолярного жанра, имя в конце текста является подписью автора; иной вариант интерпретации предполагает, что это имя – дополнение к списку проклинаемых лиц. Список, вероятно, содержит имена известных магистратов и эпонимов 343, 315, 314 гг. до н.э., соответственно, Θεοκλῆς Ἀρίστωνος, Ἀρίστων Θεοκλέους, Μενεκράτης Θεοκλέους из мощнейшего рода Аристократидов. Просопографическая датировка надписи (320-310 гг. до н.э.), соответствует палеографии (350-300 гг. до н.э.).

Традиционно, античная магическая практика предусматривает таинство совершения заклятия и, соответственно, анонимность автора *defixio*. Вместе с тем магическая эпиграфика характеризуется исключительным многообразием¹. В том числе, учёными отмечено влияние

1. На фоне многообразия памятников магической эпиграфики и традиционной сложности их интерпретации, в силу субъективных причин, иногда заметно стремление исследователей дать своему толкованию надписи какой-либо уникальный либо даже сенсационный характер. Яркий пример – околонуточные эротические фантазии,

канонов эпистолярного жанра (приветствие, имена получателя и/или отправителя и т.д.) на формулы магических надписей. Так, известна особая категория магических надписей, названная *judicial prayers* – судебная молитва [Vernsel 1991]. Одной из особенностей этой категории надписей является присутствие имени автора в тексте. Существуют и иные категории маги-

предложенные известным эпиграфистом В.П. Яйленко как «прочтение» закодированного магического заклятия SEG 50: 702, I = *DefOlb* №24 [Jailenko 2020; Nikolaev 2022].

Рис. 1. Фото магической надписи.

Fig. 1. Photo of the magical inscription.

ческих памятников, которые располагаются в «пространстве» между *defixiones* и *judicial prayers* [Vernsel 1991]. А.В. Белоусовым проанализирована группа надписей, которые можно альтернативно отнести и к магической и к эпистолярной эпиграфике [Belousov 2020]. Также, очевидно, что фрагментарное состояние исследуемой магической надписи не способствует относительной однозначности её интерпретации и классификации. Соответственно, достаточно полное изучение в одной статье эпиграфического памятника, связанного с магической сферой, как правило, невозможно; традиционно, первая публикация – лишь начальный этап исследования, в котором предлагается группа зачастую альтернативных интерпретирующих гипотез, и обозначаются пути дальнейших исследований и дискуссий.

Цель предлагаемой статьи – первая публикация фрагментированной магической надписи² из Ольвии, в которой присутствуют некоторые особенности, обусловленные очевидно влиянием эпистолярного жанра, сложные для её однозначной классификации. Надпись хранится в частной коллекции на Юге Украины. Магический памятник издается по фотографиям владельца. Археологический контекст находки отсутствует³, как и у большинства подобных па-

мятников, происходящих, очевидно, из хищнических раскопок [Belousov, Dana, Nikolaev 2016].

Пластинка прямоугольной формы из свинца с сохранившейся длиной 87 мм, шириной 40 мм и толщиной 1,5-2 мм содержит надпись на одной стороне. Информация о состоянии оборотной стороны недоступна. Предположительно, исходя из внешнего вида, пластинка изготовлена путём вырезки из листового свинца⁴. После нанесения текста пластинка была согнута по вертикали пять раз; при этом, отверстия, свидетельствующие о последующем пробитии пластинки, не обнаружены. Соответственно, её эпиграфическое поле после разгибания оказалось разделённым на шесть секций, из которых, к сожалению, крайняя левая секция оказалась утерянной. Тем не менее, особенности процесса сгиба пластинки позволяют выполнить реконструкцию её первоначальной длины. Так, сгиб начинался с правой стороны, последовательно приближаясь к левой стороне. Каждый последующий сгиб сопровождался естественным увеличением длины секции (примерно на толщину пластинки и величину деформаций её поверхности). Это подтверждается возрастающим с каждым шагом расстоянием между линиями сгиба (справа-налево): 10, 15, 17, 20, 22 мм. Таким образом, длина утерянной части пластинки составляла около 24-25 мм, и, соответственно, первоначальная её длина – 108-110 мм.

2. Филологические и ономастические аспекты публикуемой надписи относятся к побочным материалам статьи.

3. Обращаем внимание читателей на новейшие исследования магических надписей, которые подтверждают важное значение археологического контекста для их интерпретации [Kroustalis 2021].

4. На левой грани пластинки заметны следы облома – надпись фрагментирована.

Переходя к палеографии публикуемой надписи, отметим, что реконструируемая длина эпиграфического поля, вероятно, на несколько мм меньше реконструируемой длины пластинки (108-110 мм), ширина эпиграфического поля составляет около 15 мм. Текст состоит из трех полных строк и одной неполной, расположенных по горизонтали в верхней части пластинки. Высота литер приблизительно 3 мм. Расстояние между строками – 1-2 мм. Таким образом, утраты текста в отсутствующей крайней левой секции составляют около 5-6 литер в каждой из четырех строк. Позднее реконструируемая длина пластинки подтвердилась путем частичного восстановления утраченного текста (кроме личных имён). Текст не содержит ретроградных, перевернутых и переставленных местами литер, также лунарной *сигмы*⁵ [Nikolaev 2022; Nikolaiev, Tsyganenko 2022]. Сопоставление рукописного шрифта надписи со шрифтом лапидарных памятников позволяет отнести её к развитому классическому периоду; в шрифте отсутствуют оставшиеся от предыдущего периода какие-либо архаические формы. Характерной особенностью лапидарной палеографии этого периода является однородность размера литер; не применялись литеры и малого (например, *омикрон*), и большого размера (например, *ро* с удлинённой вертикальной гастой). В целом, палеографические особенности надписи⁶, (за исключением нестабильного написания *сигмы*⁷), в той или иной степени соответствуют палеографии группы лапидарных надписей последней трети⁸ V – конца IV

вв. до н.э. К надписям, исполненным в указанном стиле, можно отнести, например, *IPE I² 160, 219, 270, IOlb 58, 66, 167, IGDOLb 5, 10, SEG 42:716* и др. Примерно с середины IV в. до н.э. до конца IV в. до н.э. этот палеографический стиль сосуществовал (с некоторыми изменениями) с иными стилями (уменьшенный размер *омеги* и *омикрон*, горизонтальные гасты *сигмы*). Решающее же значение для палеографической датировки надписи представляет самая «новая» палеографическая особенность⁹ – *нестабильное написание сигмы, в том числе, отдельные образцы с горизонтальными внешними гастами*. Это позволяет сузить её палеографическую датировку до второй половины IV в. до н.э. С учётом формы *сигмы*, лапидарным палеографическим аналогом исследуемой надписи, очевидно, следует считать просопографически датированное надгробие *IPE I² 210* Диодора Дионисиева [Nikolaev 2014, 298]. В нём однородность размера литер сосуществует с *сигмой* с горизонтальными внешними гастами. Διόδωρος Διονυσίου – известная историческая личность, выходец из рода Дионисиев (активен около 331-313 гг. до н.э.). Ранее нами установлено, что этот Диодор, вероятно, упоминается и в магическом граффито из некрополя Ольвии [Rusiaeva, Ivchenko 2014; Nikolaev 2014, 298]. Характерно, что палеографические особенности этого граффито (рукописный памятник), также, в целом соответствуют лапидарному надгробию *IPE I² 210* Диодора Дионисиева. При этом, граффито достаточно надежно датируется просопографически около 320-310 гг. до н.э. [Николаев 2014, 298]. Таким образом, палеографическая датировка публикуемой надписи находится в пределах от последней трети V в. до н.э. до конца IV в. до н.э. Однако, с использованием самого «раннего» палеографического признака [Nikolaev 2017, 67, prim. 48], на основании рассмотренных аналогий из лапидарной и керамической эпиграфики, палеографическую

5. Отсутствие лунарной *сигмы* не является основанием для автоматической датировки надписи ранее середины IV в. до н.э.

6. Характерное написание ню и пи с укороченными правыми гастами, мя с наклонными внешними гастами наблюдается на протяжении сотен лет.

7. Более того, исследование особенностей рукописного шрифта, в сравнении с лапидарным, позволяет отметить, что в исследуемой надписи внутренние гасты четырёхчастной *сигмы* выполнены в виде скобы, выуклостью вправо.

8. «Верхняя» дата как последняя треть V в. до н.э. установлена с учётом исторических обстоятельств вероятного вхождения Ольвии в Афинский морской союз [Vinogradov 1989, 126-134; Kudriavtseva 2010, 41] и, соответственно, проникновения в Ольвию традиций афинского судопроизводства, в том числе, изготовления судебных магических заклятий.

9. В результате проведенных в 2017 г. системных исследований палеографического анализа сформулировано решающее правило: при проведении палеографической датировки принимается во внимание дата появления «новых» палеографических форм; учет же «старых» форм способствует необоснованному расширению хронологических рамок датировки надписи [Nikolaev 2017, 67, prim. 48].

Рис. 2. Факсимиле магической надписи.

Fig. 2. Facsimile of the magical inscription.

датировку публикуемой надписи мы относим ко второй половине IV в. до н.э.

Как вариант реконструкции, пластинка содержит следующий текст:

[ὁ δεῖνα?], [Ἀ]ρίστων, Θευκλῆς, Μευεκράτης,
[ὁ δεῖνα]ς καὶ ὅποσοι παραστάται ἢ συυ<v>η-
[γοροῦσ?], τῶν πάντων τὴν γλῶ[σ]σαν ἀπο-
[γράφω?]. [Ἀ]πολλωνι{α}νῆς. vac.
vac.

Перевод: Такой-то(?), Аристон, Феокл, Менекрат, такой-то и сколь многие помощники, кто защищает (?), всех (их) язык вписываю (?). Аполлони{а}н.

Комментарий:

– в начале первой строки имя не сохранилось¹⁰. Во втором имени [Ἀ]ρίστων утрачена начальная литера. В начале второй строки заметен след финальной литеры имени – нижняя наружная гаста *сигмы*. Таким образом, в основном списке (см. ниже) было от четырёх до пяти имён прокливаемых лиц;

– впервые в магической эпиграфике Ольвии и Северного Причерноморья зафиксированы термины ὅποσοι¹¹ – «сколь многие» и παραστάται – «помощники, товарищи». Следует отличать этот термин от термина συνηγοροί

10. Согласно менее реальному альтернативному варианту интерпретации здесь могло быть имя божества или приветствие (см. ниже).

11. См., например, *Kerameikos* III С 4.

– «судебные защитники»;

– публикуемая надпись предоставляет уже третий случай¹² использования в Ольвии одной из форм глагола συνηγορέω – защищать в суде. В первой литере глагола συυ<v>η[γοροῦσ?] заметно исправление ошибки резчика: тау исправлена на сигму. Последовательность исправления хорошо прослеживается по бороздам от стилуса на свинце. Как побочный материал, отметим некоторые филологические особенности этого глагола¹³;

– за известной, в том числе, в Ольвии фразой τῶν πάντων τὴν γλῶ[σ]σαν¹⁴ – «всех (их) язык», вместо традиционного καταγράφω [Belousov, Dana, Nikolaev 2016], следуют литеры ΑΠΟ, которые относятся к началу заклинающего глагола (*verbum devotorium*). Судя по доступным нам материалам, в магической эпиграфике зафиксирован единственный пример

12. συνηγοροῦσι [DefOlb №23], συνηγοροῦσι [Nikolaev, Tsyganenko 2023].

13. Филологические термины не используются: в глаголе συυ<v>η[γοροῦσ?] присутствует удвоение *ню*. Это явление описано в [DefOlb: 142.В.1.3.]; по мнению А.В. Белоусова, вероятно, аналогичное явление встречается и в ольвийской магической надписи DefOlb № 23 – Μευέστρατος. Однако, известна группа надписей античного мира, в которой используется форма Μενέστρατος: IG II² 8337, IG II² 9070 и др. См. также, аналогичное явление в декрете IPE I² 24 – [εἰς Βο]ρυσσθέν [Dana 2021, 168, сноска 301].

14. Как побочный материал, в существительном γλῶ[σ]σαν отмечаем характерный пропуск сигмы. Это явление описано в [DefOlb: 142. В.1.2.].

использования заклиняющего глагола, начинающегося на ἀπο, – ἀπογράφω – «вписываю». Этот пример относится к раннему периоду (около 450 г. до н.э.) [Jordan 1985, №91]¹⁵. Термин ἀπογράφω является аналогом катаγράφω, а в целом *вписывание* есть аналог *связывания* (катаδέω) [Kudriavtseva 2010]. Как показано выше, реконструкция заклиняющего глагола как ἀπογράφω, выполнена нами по аналогии с надписью [Jordan 1985, №91]. В то же время, обилие иных глаголов, начинающихся на ἀπο, подходящих по смыслу, определяет неоднозначность реконструкции магической формулы и создаёт основания для возникновения многочисленных альтернативных, однако, менее реальных вариантов *verbum devotorium*¹⁶;

– с учётом рассмотренных особенностей публикуемая надпись является магическим заклятием, относящимся к судопроизводству (*defixiones iudiciariae*), однако с особенностью (см. ниже);

– по классификации ольвийских магических формул [Kagarov 1918; *DefOlb*] данная формула относится к группе, представляющей собой список имён в номинативе без патронимов ([ὁ δεῖνα?], [Ἄ]ρίστων, Θεουκλῆς, Μευεκράτης, [ὁ δεῖνα] ς) с добавлением иных лиц (καὶ ὅποσοι παραστάται ἢ συυ<v>η[γοροῦσ?] ι), языка (τὴν γλῶ[σ]σαν) и заклиняющего глагола (ἀπο[γράφω?]), однако с особенностью (см. ниже);

– формула публикуемого заклятия содержит яркую нехарактерную особенность; она завершается именем [Ἄ]πολλωνι{α}υής¹⁷. Выше мы отмечали, что известна категория магических надписей, называемых *judicial prayers* для которых указание имени автора является в некоторой степени характерным [Vernsel 1991]. Однако публикуемая надпись, судя по её тексту, не относится к таким «судебным

молитвам». *Расположение имени Аполлониана в конце текста, (после формулы заклятия), в отрыве от основного списка проклинаемых, по канонам эпистолярного жанра может быть интерпретировано как имя автора магического послания*¹⁸. При этом возникает некоторая вероятность альтернативного варианта реконструкции первого слова (или слов) в первой строке; вместо имени здесь могло быть и обращение к хтоническому божеству либо приветствие. Тем не менее объяснить реальную причину указания имени автора затруднительно, догадки во внимание не принимаем. Как развитие указанного варианта интерпретации ниже нами выполнена просопографическая интерпретация имени Ἄπολλωνιανής.

*С иной стороны, присутствие имени Аполлониана в конце магической надписи может быть объяснено банальной припиской к перечню проклинаемых лиц. Такие приписки в магических надписях – достаточно частое явление*¹⁹. Располагаются такие приписки в самых разных местах эпиграфического поля. D. Urbanová, исследуя латинские заклятия, специально *выделила тенденцию к обособлению и изоляции собственных имён проклинаемых*, например, каждое имя иногда располагается на отдельной строке [Urbanová 2019, 2.6.];

– имена Θεουκλῆς и Ἄπολλωνι{α}υής приведены в ионийском диалекте, характерном для ольвийских надписей VI-IV вв. до н.э., (в меньшей степени, и для III в. до н.э.). При этом, судя по имеющимся у нас ономастическим материалам, в публикуемой надписи, *весьма редкое имя Ἄπολλωνιανής, зафиксировано в ионийском диалекте впервые*. В форме Ἄπολλωνιανός (LGPN) это имя получило некоторое распространение в первые века в Малой Азии: Кария²⁰, Иония²¹, Лидия²², Фригия²³, Памфилия²⁴;

15. Вместе с тем, не видим оснований для выдвижения гипотезы о том, что публикуемая надпись, используя заклиняющий глагол V в. до н.э., относится к ранним образцам магических судебных заклятий Ольвии.

16. Например: ἀπογυῖώω (лишаю сил, ослабляю), ἀποδάκνω (откусываю), ἀποδέω (завязываю), ἀποθηλύνω (ослабляю), ἀποκαίω (замораживаю), ἀποκλήϊω (отрезаю), ἀποκτενέω (умерщвляю), ἀποσπάω (вырываю), ἀποστερέω (похищаю) и т. д.

17. При этом, вероятно, автор заклятия пропустил в своём имени *альфу*.

18. См., например, письмо Аркесима к Эвмелу из афинской агоры: Εὐμεῖ λῖς, ἤκ[ε]·\·ὄς τάχος/ Ἀρκέσιμος – «Эвмел, приходи как можно скорее! Аркесим» [Dana 2021, 21, №3].

19. См., например, [Dana, Dana, Nikolaev 2022].

20. *Kaunos* 76; I. *Kaunos* 181; *Aphrodisias* 229; *Aphrodisias* 230.

21. *Ephesos* 493; TAM V, 1 641.

22. SEG 33:1135.

23. *IvPerge* 11:165,167.

24. *IK Perge* 453.

Следующим этапом исследования магической надписи является просопографический анализ имён. Прежде всего, напомним читателю сформулированные нами ранее теоретические границы использования просопографии в магической эпиграфике Ольвии²⁵: *необходимым условием проведения просопографических исследований магических надписей является наличие репрезентативного перечня характерных имен (с патронимами) представителей элитных родов полиса* [Nikolaev 2021]. Таким образом, *отсутствие патронимов проклинаемых лиц в данном случае определяет высокий риск интерпретации*. Тем не менее, яркой особенностью представленных в списке трёх имён без патронимов, Θεοκλής, Ἀρίστων, Μενεκράτης, является их принадлежность к характерным родовым именам могущественного ольвийского рода Аристократи́дов [Nikolaev 2014; 2018; 2021]. Основой для просопографического анализа является левая колонка сохранившегося фрагмента эпонимного каталога Ольвии IPE Γ² 201 (357-291 гг. до н.э.), которая хронологически «пересекается» с палеографической датировкой надписи (350-300 гг. до н.э.). Эта колонка эпонимного каталога содержит два хронологических участка, в которых сконцентрированы эпонимы из рода Аристократи́дов с подобными именами. Так, эпонимами 344 и 343 г. до н.э. были, соответственно, Ἀριστοκράτης Ἀρίστωνος и Θεοκλής Ἀρίστωνος. Однако, гораздо более вероятно отождествление лиц из магического списка с монетными магистратами и эпонимами 315 и 314 гг. до н.э., соответственно, Ἀρίστων Θεοκλέους и Μενεκράτης Θεοκλέους, также их отцом, монетным магистратом и эпонимом 343 г. до н.э. Θεοκλής Ἀρίστωνος [Nikolaiev 2019; 2020]. Таким образом, как вариант, просопографическая датировка публикуемой надписи относится примерно к 320-310 гг. до н.э., чему соответствует и палеография;

– имя Ἀπολλωνιανής, является очень редким, его просопографическая интерпретация может быть лишь сугубо гипотетической. Вместе с тем теофорное имя Ἀπολλωνιανής, созвучно характерному родовому имени Дионисиев – Ἀπολλόδωρος в то время как три сохранившихся имени из списка проклина-

емых лиц ([Ἀ]ρίστων, Θεοκλής, Μενεκράτης) относятся к характерным родовым именам Аристократи́дов [Nikolaev 2014, 278; Nikolaiev, Tsyganenko 2022]. Таким образом, правомерна гипотеза: *магическое заклятие, как вариант, адресовано Аристократи́дам от представителя Дионисиев и может быть ещё одним свидетельством многолетней клановой борьбы двух мощнейших ольвийских родов, в данном случае, осуществляемой посредством судебных процессов* [Nikolaev 2018]. К сожалению, для однозначного заключения информации явно не достаточно. Дополним, что одним из вариантов просопографической интерпретации известного *defixio* SEG 50:702, IV = DefOlb № 8 является «ответное» магическое заклятие Дионисиям от Аристократи́дов [Nikolaev 2015, 80]. При этом, в магическом списке присутствуют представители всех семи элитных родов Ольвии, за исключением Аристократи́дов, что и создало повод считать их представителя автором *defixio* SEG 50:702, IV = DefOlb № 8.

Выводы

Публикуемое судебное магическое заклятие из Ольвии, датированное 320-310 гг. до н.э., содержит ряд особенностей, в том числе, редкие термины (παραστάται и, вероятно, заклинающий глагол ἀπο[γράφω?]), а также, приписку к магической формуле имени некоего Аполлониана. Интерпретация этой личности как автора заклятия, либо как проклинаемого вместе с группой иных лиц, является альтернативной. Альтернатива, вероятно, может быть преодолена путём соответствующей дискуссии.

25. Впрочем, и иных античных полисов!

Библиография

- Belousov, Dana, Nikolaev 2016:** A. Belousov, M. Dana, N. Nikolaev, Deux nouvelles defixionum tabellae du territoire d'Olbia du Pont. *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, 197, 2016, 167-177.
- Belousov 2020:** A.V. Belousov, «Chastnye pis'ma» i «zakliatii»: k probleme «materii» i «formy» *Opvscvla Cathedrae Lingvarvm Antiqvarvm*, VI, 2020, 121-139 // А.В. Белоусов «Частные письма» и «заклятия»: к проблеме «материи» и «формы». *Opvscvla Cathedrae Lingvarvm Antiqvarvm* VI, 2020, 121-139.
- Dana 2021:** M. Dana, La correspondance grecque privée sur plomb et sur tesson. *Corpus épigraphique et commentaire historique* (Munich 2021).
- Dana, Dana, Nikolaev 2022:** M. Dana, D. Dana, M. Nikolaev, Raretés onomastiques et recouplements prosopographiques. Réédition d'une defixion opistographe d'Olbia du Pont. *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, 2022, (One More Step to the Completion of the Discussion on the Chronology of the Decree in Honour of Protogenes).
- Iailenko 2020:** V.P. Iailenko, Zametki o tekstologii i datirovanii novoizdannykh nagovorov iz ellinisticheskoi Ol'vii. *Problemy istorii, filologii, kul'tury*, 4, 2020, 24-40 // В.П. Яйленко, Заметки о текстологии и датировании новоизданных наговоров из эллинистической Ольвии. *Проблемы истории, филологии, культуры*, 4, 2020, 24-40.
- Jordan 2001:** D.R. Jordan, New Greek Curse Tablets (1985-2000). *Greek, Roman, and Byzantine Studies*, 40.1, 2001 5-46.
- Kagarov 1918:** E.G. Kagarov, Grecheskie tabl'ichki s zakliatiami (Har'kov 1918) // Е.Г. Кагаров, Греческие таблички с заклятиями (Харьков 1918).
- Kroustalis 2021:** E. Kroustalis, A Group of Curse Tablets from the 'Ayios Dionysios' Cemetery in Piraeus. In: (eds. S.A. Faraone, I. Polinskaya) *Curses in Context III: Greek Curse Tablets of the Classical and Hellenistic Periods* (Athens 2021), 105-122.
- Kudriavtseva 2010:** T.V. Kudriavtseva, Sudebnaia magiia v klassicheskoi Gretsii. *Vestnik RGGU. Seriya: Literaturovedenie. Iazykoznanie. Kul'turologiia*, 2010, 31-65 // Т.В. Кудрявцева, Судебная магия в классической Греции. *Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языковедение. Культурология*, 2010, 31-65.
- Nikolaev 2014:** N.I. Nikolaev, Prosopografiia Ol'vii Pontiiskoi V v. do n.e. – I v. n.e. (Kiev 2014) // Н.И. Николаев, Просопография Ольвии Понтийской V в. до н.э. – I в. н.э. (Киев 2014).
- Nikolaev 2015:** M.I. Nikolaev, Do sotsialno-politychnoi istorii Olvii 380-340 rr. do n.e. Spetsialni istorychni dystsypliny: pytannia teorii ta metodyky 2015, 26-27, 73-87 // М.И. Николаев, До соціально-політичної історії Ольвії 380-340 рр. до н.е. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики 2015, 26-27, 73-87.
- Nikolaev 2017:** N.I. Nikolaev, Ol'viiskie dekrety v chest' grazhdan Khersonesa v kontekste lokal'nykh khronologii Ol'vii, Hersonesa i Pontiiskogo tsarstva. *Aristeas. Philologia Classica et Historia Antiqua*, XV, 2017, 55-76 // Н.И. Николаев 2017 Ольвийские декреты в честь граждан Херсонеса в контексте локальных хронологий Ольвии, Херсонеса и Понтийского царства. *Aristeas. Philologia Classica et Historia Antiqua*, XV, 2017, 55-76.
- Nikolaev 2018:** N.I. Nikolaev, Bor'ba klanov v Ol'vii IV-III vv. do n.e. *Stratum Plus*, 6, 2018, 73-87 // Н.И. Николаев, Борьба кланов в Ольвии IV-III вв. до н.э. *Stratum Plus*, 6, 2018, 73-87.
- Nikolaev 2019:** M. Nikolaev, Onomastika ta prosopografiia u vidnovlenni monetnikh monogram (na prikladi Ol'vii IV st. do n.e.). *Ukrainskii numizmatichnii shchorichnik*, 3, 2019, 5-27 // М. Николаев, Ономастика та просопография у відновленні монетних монограм (на прикладі Ольвії IV ст. до н.е.). *Український нумізматичний щорічник* (The Ukrainian Numismatic Annual), 3, 2019, 5-27.
- Nikolaev 2020:** M. Nikolaev, Khronologiia ol'viiskikh «borisfeniv». *Ukrainskii numizmatichnii shchorichnik*, 4, 2020, 14-42 // М. Николаев, Хронологія ольвійських «борисфенів». *Український нумізматичний щорічник* (The Ukrainian Numismatic Annual), 4, 2020, 14-42.
- Nikolaev 2021:** N.I. Nikolaev, Eshche odin shag k zaversheniiu diskussii o khronologii dekreta v chest' Protogena. *Stratum Plus*, 6, 2021, 213-227 // Н.И. Николаев, Ещё один шаг к завершению дискуссии о хронологии декрета в честь Протогена. *Stratum Plus*, 6, 2021, 213-227.
- Nikolaev 2022:** N.I. Nikolaev, Interpretatsiia magicheskoi nadpisi *DefOlb* 24 s zakodirovannym tekstem. *Stratum Plus*, 6, 2022, 269-276 // Н.И. Николаев, Интерпретация магической надписи *DefOlb* 24 с закодированным текстом. *Stratum Plus*, 6, 2022, 269-276.
- Nikolaev, Tsyganenko 2023:** M.I. Nikolaev, L.F. Tsyganenko, Novyi napis na svintsevii plativtsi z Olvii iak istorichne dzhерело. *Rukopisna ta knizhkova spadshchina Ukraïni*, 2023, 30. In print // М.И. Николаев, Л.Ф. Циганенко, Новый напис на свинцевой платинке с Ольвии как историчне джерело. *Рукописна та книжкова спадщина України* (Manuscript and Book Heritage of Ukraine), 2023, 30.
- Rusiaeva, Ivchenko 2014:** A.S. Rusiaeva, A.V. Ivchenko, Novee graffito iz nekropolia Ol'vii. *Bosporskie issledovaniia*, XXX, 2014, 152-170 // А.С. Русяева, А.В. Ивченко, Новое граффито из некрополя Ольвии. *Боспорские*

исследования, XXX, 2014, 152-170.

Urbanová 2019: D. Urbanová, Between syntax and magic: some peculiarities of nominal syntax in Latin curse tablets. In Lidewij van Gils; Caroline Kroon; Rodie Risselada. *Lemmata Linguistica Latina*, vol. II: Clause and Discourse. 1st ed. (Berlin 2019), 155-173.

Versnel 1991: H. Versnel, Beyond Cursing: The Appeal to Justice in Judicial Prayers. In: (edd. C.A. Faraone, D. Obbink) *Magika Hiera. Ancient Greek Magic and Religion* (New York-Oxford 1991).

Vinogradov 1989: Iu.G. Vinogradov, Politicheskaia istoriia ol'viiskogo polisa VII-I vv. do n.e.: ist.-epigraf. issled. In: (otv. red. E.S. Golubcova) *AN SSSR, In-t vseobshh. istorii* (Moskva 1989) // Ю.Г. Виноградов, Политическая история ольвийского полиса VII-I вв. до н.э.: ист.-эпиграф. исслед. В: (отв. ред. Е. С. Голубцова) *АН СССР, Ин-т всеобщ. истории* (Москва 1989).

Николай Николаев, доктор исторических наук, профессор кафедры истории и методики её преподавания Измаильского государственного гуманитарного университета, ул. Репина, 12, г. Измаил, Одесская область, 68601, Украина, e-mail: olbiopol@gmail.com

Лилия Цыганенко, доктор исторических наук, профессор, проректор по научной работе Измаильского государственного гуманитарного университета, ул. Репина, 12, г. Измаил, Одесская область, 68601, Украина, e-mail: liliatsyganenko@gmail.com